

НАРЦИССИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ У ЧЕЛОВЕКА (НРЛ)

Шодманкулова Манзура Синдоркуловна

Пищевой колледж, Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148238>

Аннотация. Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) — сложное расстройство личности, часто обнаруживаемое вместе с другими аффективными и личностными расстройствами. В этом задании описывается оценка нарциссического расстройства личности и обсуждается мультимодальный подход к лечению. В этой тезисе также описываются осложнения, связанные с расстройством личности, и обсуждаются межпрофессиональные подходы к ним.

Ключевые слова: диагностика, расстройство личности, характер.

NARCISSISTIC PERSONALITY DISORDER IN HUMANITY (NPD)

Shodmankulova Manzura Sindorkulovna

Food College, Samarkand

Annotation. Narcissistic personality disorder (NPD) is a complex personality disorder often found together with other mood and personality disorders. This assignment describes the assessment of narcissistic personality disorder and discusses a multimodal approach to treatment. This thesis also describes complications associated with personality disorder and discusses interprofessional approaches to them.

Key words: diagnosis, personality disorder, character.

Цели:

- Определить этиологию нарциссического расстройства личности.
- Обобщите оценку нарциссического расстройства личности.
- Рассмотрите варианты лечения нарциссического расстройства личности.
- Опишите осложнения нарциссического расстройства личности, включая сопутствующий диагноз и связь с суицидальным поведением.

Введение

Согласно «Руководству по диагностике и статистике психических расстройств» (ДСР – 5), нарциссическое расстройство личности (НРЛ) – это образец грандиозности, потребности в восхищении и отсутствии сочувствия. Расстройство классифицируется в многомерной модели «Расстройства личности». НРЛ в значительной степени сочетается с другими расстройствами психического здоровья. У людей с НРЛ часто возникают проблемы с поддержанием работы и отношений. НРЛ широко распространена в обществе; однако исследования по этому вопросу были ограничены. Учитывая ограниченность исследований по одному и тому же заболеванию и различия в диагностике этого заболевания, первоначально его планировалось исключить из ДСР. НРЛ находится под эгидой расстройств личности кластера В, которые включают антисоциальное расстройство личности, истерическое расстройство личности и пограничное расстройство личности. расстройство личности. Кластер В обычно характеризуется откровенно эмоциональным и непредсказуемым поведением.

Патофизиология

Работы по нейровизуализации у людей с диагнозом нарциссическое расстройство личности были проведены ограниченно. Исследование воксельной морфометрии (ИВМ), проведенное в Германии с небольшим размером выборки, выявило аномалии серого вещества в префронтальной и островковой областях. Другое исследование с использованием воксельной морфометрии и диффузно-тензорной визуализации (ДТВ), проведенное в Германии, выявило аномалии серого вещества в правой префронтальной и передней поясной извилине коры. Выявлены отклонения и в белом веществе лобной доли.

История и физика

Получение точного анамнеза может быть несколько сложной задачей для людей с нарциссическим расстройством личности, учитывая изменчивость проявлений. В амбулаторных условиях люди могут иметь хорошие отношения и быть высокофункциональными, тогда как в стационарных условиях они могут быть одними из самых агрессивных и сложных пациентов. Большую часть времени пациенты с НРЛ вступают в контакт с врачами во время экстренных ситуаций, чаще всего они ведут себя агрессивно.

Агрессия указывает на тяжесть расстройства личности, т.е. чем больше агрессии обнаружено, тем расстройство личности считается более тяжелым. Отто Кернберг привел многочисленные случаи корреляции агрессии с тяжестью расстройств личности.

Согласно ДСР, НРЛ включает в себя:

Распространенная модель грандиозности (фантазий или поведения), потребности в восхищении и отсутствия сочувствия, начиная с раннего взросления, на что указывают как минимум пять из следующих признаков:

Имеет грандиозное чувство собственной важности (например, преувеличивает достижения, ожидает признания своего превосходства, но фактически не завершает достижения)

Озабочен фантазиями об успехе, власти, блеске, красоте или совершенной любви.

Считает, что они «особенные» и могут быть поняты только другими особенными людьми (или учреждениями) или должны общаться только с ними.

Требует чрезмерного восхищения.

Имеет чувство права, например, необоснованное ожидание благоприятного обращения или соответствия его или ее ожиданиям).

Эксплуатирует и использует других для достижения своих целей.

Не хватает сочувствия и не желает идентифицировать себя с потребностями других.

Часто завидует другим или считает, что другие завидуют ему.

Демонстрирует высокомерное, надменное поведение и отношение.

Диагностика НРЛ, как и других расстройств личности, требует оценки долгосрочных моделей функционирования. Нужно быть осторожным и не делать поспешных выводов, поскольку НРЛ может спровоцировать контрперенос. Тщательная оценка различных аспектов жизни человека и понимание его детского развития могут помочь в оценке и диагностике НРЛ.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз часто включает преобладающие расстройства настроения или тревожные расстройства. Часто люди с грандиозным нарциссизмом могут проявлять повышенное настроение и большую энергию, когда их воодушевляет новая идея, что может первоначально указывать на гипоманиакальное/маниакальное представление; однако личностный аспект будет замечен в их взаимодействии с другими. С другой стороны, люди с уязвимым нарциссизмом могут иметь ярко выраженные черты дистимии, депрессии и ангедонии. Однако грандиозность и потребность в восхищении будут заметны, несмотря на аффективные симптомы, что отличает его от большого депрессивного расстройства.

Наиболее близкими различиями по-прежнему остаются другие расстройства личности группы В, включая антисоциальное расстройство личности, истерическое расстройство личности и пограничное расстройство личности. Следует отметить, что люди с НРЛ не проявляют явных признаков импульсивности и саморазрушения, связанных с пограничным расстройством личности. Точно так же очевидные эмоциональные реакции связаны с истерическим расстройством личности. НРЛ больше всего похож на антисоциальное расстройство личности с отсутствием эмпатии и поверхностного обаяния. Однако люди с антисоциальным расстройством личности демонстрируют отсутствие нравственности по сравнению с людьми с НРЛ и имеют в прошлом диагноз расстройства поведения.

- Антисоциальное расстройство личности
- Пограничное расстройство личности
- Истерическое расстройство личности
- Большое депрессивное расстройство
- Обсессивно-компульсивное расстройство
- Расстройство настроения, вызванное употреблением психоактивных веществ

Осложнения

Осложнения, по существу, связаны с наличием сопутствующих состояний, включая расстройства настроения и употребления психоактивных веществ. Также часто наблюдаются другие расстройства личности. Однако нарциссическое расстройство личности связано с более высоким риском смерти в результате самоубийства по сравнению с другими расстройствами личности. Напротив, существуют смешанные данные о попытках самоубийства и людях с нарциссическим расстройством личности, поскольку НРЛ связано с такими факторами, как «самолюбие» и «грандиозность», а также сравнительно меньшей импульсивностью. Расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, также связано с НРЛ, и когда существует связь расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, с НРЛ, наблюдается значительно большая враждебность, а также присутствует агрессия. Это делает лечение еще более сложным, чем обычно. Существует несколько теорий, связанных как с биологией, так и с травмой.

Заключения.

В амбулаторных условиях пациентов просят обсудить свой диагноз с поставщиками медицинских услуг. Партнерство между медицинскими работниками и другими вспомогательными службами может обеспечить оптимальный уход. Фармацевты должны участвовать в процессе лечения, обеспечивая правильную дозировку и

отсутствие взаимодействий. Медсестры действуют как клей, скрепляющий команду, и часто являются основным контактом с пациентами. Обучение как пациентов, так и их поставщиков также полезно. Все эти дисциплины, функционирующие как межпрофессиональная команда, жизненно важны для достижения оптимальных результатов лечения пациентов.

References:

1. Диксон-Гордон К.Л., Уэлен Д.Д., Лейден Б.К., Чепмен А.Л. Систематический обзор расстройств личности и последствий для здоровья. *Может Психол.* 2015 май; 56 (2): 168-190.
2. Джанг К.Л., Ливсли У.Дж., Вернон П.А., Джексон Д.Н. Наследственность черт расстройства личности: исследование близнецов. *Acta Psychiatr Scand.* 1996 декабрь; 94 (6): 438-44.
3. Вайнберг Э. Ментализация, регуляция аффекта и развитие личности. Отчет панели. *J Am Психоанальный доцент.* 2006 Зима; 54 (1): 251-70.
4. Звелц Г. Объектно-субъектные отношения в зрелом возрасте: к интегративной модели межличностных отношений. *Психиатр Дануб.* 2010 декабрь; 22 (4): 498-508.
5. Отвей Л.Дж., Виньоль В.Л. Нарциссизм и детские воспоминания: количественная проверка психоаналитических предсказаний. *Pers Soc Psychol Bull.* 2006 январь; 32 (1):104-16.
6. Роннингстам Э. Обновленная информация о нарциссическом расстройстве личности. *Курр Opin Психиатрия.* 2013 январь; 26 (1):102-6.